

INTEGRAÇÃO DOS BALDIOS E DAS RAÇAS LÓCAIS DE OVINOS E CAPRINOS: FACTOS E IDEIAS FUNDAMENTAIS

1. Caprinos da raça Brávia em regime extensivo no Baldio de Alvadia (Serra do Alvão), integrando um sistema silvopastoril comunitário 2. Pastoreio de ovinos em sistema de compáscuo sobre parcelas privadas em pousio, num mosaico agrícola tradicional 3. Pastoreio extensivo de ovinos da raça Churra Galega Bragançana Preta em matos mediterrânicos no Parque Natural de Montesinho 4. Caprinos da raça Preta de Montesinho em pastoreio extensivo sobre matos espontâneos no Parque Natural de Montesinho

O QUE E POR QUÊ

Práticas Agroflorestais Tradicionais para a gestão sustentável do território

A silvopastorícia é fundamental na gestão das paisagens de montanha, aproveitando os diversos recursos pastoris dispersos no território. Em Portugal, os sistemas silvopastoris de montanha estão profundamente associados aos baldios, terras comunitárias utilizadas coletivamente há gerações. São essenciais à manutenção das raças locais de ovinos e caprinos, adaptadas a relevo e clima rigorosos. Estas raças são também resultado de séculos de utilização coletiva destas terras, moldadas por conhecimentos partilhados e pelas movimentações sazonais dos rebanhos. Estes sistemas apoiam-se também em acordos de compáscuo – o acesso informal a parcelas privadas, como pomares ou pousios. Difíceis de gerir e rentabilizar, especialmente quando muito fragmentadas, estas terras sustentam assim o pastoreio e a gestão da paisagem. O reconhecimento destes sistemas é estratégico ao viabilizar modelos práticos de utilização da terra que, de outro modo, seria abandonada, mantendo simultaneamente a agrobiodiversidade e a herança cultural.

COMO O DESAFIO É ABORDADO

Pastoreio em comum: enquadramento legal de uma prática agroflorestal local

Até à revisão legislativa de 1976, os baldios eram administrados pelo Estado, limitando a autonomia das comunidades locais na gestão e uso destas pastagens. A alteração legal trouxe uma transformação decisiva, restituindo a gestão dos Baldios às comunidades locais. Este processo, em conjunto com o apoio da política agrícola comum às raças autóctones, foi crucial para a manutenção destes sistemas. Os acordos informais para pastoreio de terras privadas em pousio - compáscuo - também continua ativo, muito com base na confiança e na coordenação entre pastores e proprietários de terras. A gestão da pressão e do acesso ao pastoreio é fundamental, especialmente em paisagens fragmentadas. Estes sistemas dependem da cooperação, da responsabilidade partilhada e de um profundo conhecimento local.

Palavras-chave: Arbre fourrager, Févier d'amérique, Bois, Sylvopastoral, Restauration, Urbanisme

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VANTAGENS

Vantagens estratégicas para o território, as pessoas e os animais

A silvopastorícia em terras comunitárias (baldios) e o acesso consuetudinário (compáscuo) dos rebanhos a terrenos privados em pousio é um modelo de gestão da terra rentável e adaptado às regiões de montanha. Uma das suas principais vantagens é a capacidade de manter ativa a utilização da terra sem elevados níveis de investimento. Os Baldios permitem às comunidades gerir coletivamente grandes áreas, permitindo-lhes manter sistemas de pastoreio que reduzem o risco de incêndio, controlam o desenvolvimento da vegetação natural e seminatural, e conservam o solo e a biodiversidade. Estas áreas são particularmente valiosas para a manutenção de raças autóctones de cabras e ovelhas, bem adaptadas que estão a terrenos íngremes e de baixa produtividade.

Outra vantagem fundamental é o acesso. Estes sistemas abrem oportunidades para que novos agricultores sem terra iniciem a produção animal utilizando terras comunitárias ou em pousio através de acordos informais, contornando as barreiras financeiras e legais da propriedade da terra. Isto ajuda a revitalizar as economias rurais e a contrariar o despovoamento. O compáscuo permite a usar pequenas parcelas dispersas - frequentemente inferiores a 0,2 hectares - que, de outro modo, seriam difíceis de gerir rentabilizar. Quando integrados nos percursos de pastoreio, aumentam a disponibilidade de pastagens e melhoram a mobilidade dos rebanhos.

Para os proprietários destas terras, a manutenção produtiva destas terras reforça a sua ligação à propriedade, o que é essencial em zonas onde o registo de terras é informal ou incompleto. Uma utilização continuada ajuda a proteger os direitos de propriedade e a preservar a memória social associada à terra. Ambos os sistemas assentam na cooperação local e nos conhecimentos tradicionais, oferecendo soluções flexíveis que são frequentemente ignoradas pelas políticas formais. Apoiá-los reforça a resiliência rural, assegura a continuidade cultural e ecológica e torna o investimento público mais eficiente, ao direcionar-se para sistemas que já estão a funcionar.

PONTOS ALTOS

- **Reforça o direito informal ao uso da terra mediante uma utilização consuetudinária continuada**
- **Integra pequenas parcelas dispersas em sistemas de pastoreio funcionais**
- **Sustenta as raças autóctones e estou abandono das terras nas áreas mais remotas**

Pastoreio de ovinos em sistema de compáscuo em pomares tradicionais de castanheiro

JOSÉ CASTRO

Instituto Politécnico de Bragança, Campus Santa Apolónia, 5300-253
Bragança, Portugal

**Funded by
the European Union**

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.